

DOI: 10.15276/ETR.01.2020.12

DOI: 10.5281/zenodo.4632483

UDC: 330.1/3:658.11

JEL: P40, E44, O33

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДПП

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM INNOVATIVENESS OF INNOVATION-ORIENTED PPP

Oleksandr L. Malin, PhD in Law, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0003-2113-6014
Email: oaa.onpu@gmail.com

Received 23.01.2020

Малін О.Л. Інноваційність організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого ДПП. Оглядова стаття.

Організаційно-економічний механізм інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства (ДПП) повинен мати науково-обґрунтовану структуру та зрозумілу чітко структуровану концептуальну модель, що зможуть забезпечити надбудову регулювання своєї діяльності та розвитку. Тому структуризації та моделювання зазначеного організаційно-економічного механізму відбувається, у першу чергу зміною визнання і оцінювання інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об'єкта ДПП.

Ідею, характер і сутність інноваційно-орієнтованого ДПП визначають інноваційна цінність, що утворюється ним, її сприйняття суспільством, інноваційна спроможність приватного партнера та інноваційна готовність держави започаткувати і здійснити саме інноваційно-орієнтоване ДПП. Тобто цілі та завдання розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП відрізнятимуться від його інших типів, оскільки спричиняються одночасним існуванням двох векторів розвитку суспільства та їх впливом на економіку – векторів інноваційного та сталого розвитку.

Ключові слова: інноваційність, механізм, організаційно-економічний, розвиток, державно-приватне партнерство, інноваційно-орієнтований, процес

Malin O.L. Organizational and economic mechanism innovativeness of innovation-oriented PPP. Review article.

The organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership (PPP) must have a scientifically sound structure and a clear clearly structured conceptual model that will be able to provide a superstructure for the regulation of its activities and development. Therefore, the structuring and modeling of this organizational and economic mechanism is primarily a change in the recognition and evaluation of innovation of the technological and organizational basis of the main production processes (activities) of the PPP.

The idea, nature and essence of innovation-oriented PPP are determined by the innovative value formed by it, its perception by society, the innovative capacity of the private partner and the innovative readiness of the state to initiate and implement the innovation-oriented PPP. That is, the goals and objectives of the development of innovation-oriented PPP will differ from its other types, as they are caused by the simultaneous existence of two vectors of society and their impact on the economy - vectors of innovation and sustainable development.

Keywords: innovativeness, mechanism, organizational and economic, development, public-private partnership, innovation-oriented, process

Цілепокладання ДПП будь-якого типу, виду та моделі забезпечує наявність, стан та готовність кількох складових:

- ресурсної (вхід-здійснення ДПП), яку утворюють інтеграція власних ресурсів учасників ДПП та доступних їм зовнішніх ресурсів, у т.ч. ресурсів інноваційного середовища;
- ціннісно-результатної (вхід-вихід ДПП), яку утворюють потреби суспільства і держави щодо соціо-еколого-економічного розвитку та їх очікування від здійснення ДПП;
- процесно-інструментальної (вхід-здійснення-вихід ДПП), яку утворюють, з одного боку, основні, допоміжні та супутні дотичні бізнес-процеси ДПП, а з іншого – методичні, аналітичні, організаційні, економічні та інші управлінські інструменти ДПП та його учасників, а також альтернативні пакети управлінських рішень щодо розвитку ДПП;
- регуляторної (вхід-здійснення-вихід ДПП), яку утворюють нормативно-правові засади ДПП (загальні та секторальні – у певних сферах і видах діяльності), їх інституційне забезпечення, система моніторингу, мотивування та контролю на відповідному рівні державного управління.

Зміна визнання інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об'єкта ДПП полягає у зміні ознак і критеріїв відбору об'єктів, суб'єктів і сфер ДПП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Якісні зміни та головні тренди розвитку державно-приватного партнерства досліджувалися багатьма організаціями: Європейська комісія, Європейська економічна комісія, Комісії Європейських співтовариств, Верховна Рада України [1], Державна служба статистики України [2], Кабінет міністрів України, ООН; та вченими: Брайловський І. [3], Валента Ф. [4], Войнаренко М. [5], Дубок І. [6], Костюк О.М.,

Круглов В. [7], Нейков С., Сімак С. [8], Філіппова С. [9-10], Філіппов В. [11]. Якщо об'єднати праці вчених, власні розробки [10] та дослідження українських та міжнародних організацій можна отримати аналітичний симбіоз знань, за допомогою якого можна виділити інноваційність організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Ознаками інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об'єкта ДПП та критеріями відбору об'єктів і сфер ДПП доцільно обрати: а) радикальність інновації або ступінь її інноваційності; б) стратегічність інновації (інноваційного та сталого розвитку); в) полісекторальність інноваційної цінності, що створюватиметься ДПП.

Інфраструктурні сфера або сектори інноваційно-орієнтовані ДПП, спрямовані на економічне зростання, мають природню спроможність забезпечити багатовекторну

дифузію інновацій та масштабувати ефект синергії. Саме тому вони залишаються найбільш привабливими сферами розвитку ДПП в цілому та інноваційно-орієнтованого ДПП зокрема.

Метою статті є формування інноваційності організаційно-економічного механізму як головної складової інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства

Виклад основного матеріалу дослідження

Радикальність інновації або ступінь її інноваційності – це ознака, за якою диференціюється стимулюючий вплив інновації на темпи інноваційного розвитку галузі, яка є первинною локацією інновації та суміжних галузей і секторів (сфер діяльності), на яку можна поширити її вплив і застосувати її можливості для вирішення проблем розвитку. Градацію інновацій за цією ознакою доречно побудувати на підставі їх типології, яку побудовано на класифікації порядків інновацій Ф. Валенти [4] та її модифікації [10], шляхом коригування сутності обумовлених ними змін (табл. 1).

Таблиця 1. Типологізація інновації за ступенем радикальності: ознака «ступень інноваційності інновації»

Порядок інновації	Ідея інновації	Сутність змін виробничої системи/ її частини: вплив на інноваційний розвиток**
1. Нульовий порядок	Генерування первинних властивостей.	Цільова зміна, яка не змінює існуючі функції. Вплив на інноваційний розвиток відсутній.
2. Перший порядок	Зміна кількості.	Прийняття до кількісних вимог за збереженням функцій. Вплив на інноваційний розвиток відсутній.
3. Другий порядок	Перегруповання або організаційна зміна.	Організаційні переміщення для покращення організаційної схеми та процесів виробничої системи. Вплив на інноваційний розвиток мінімальний.
4. Третій порядок	Адаптаційні зміни.	Зміни внаслідок взаємного пристосування елементів виробничої системи, що відбуваються без зміни якості окремих елементів, але в комплексі підвищують ефективності виробничої системи в цілому. Вплив на інноваційний розвиток мінімальний.
5. Четвертий порядок	Новий варіант: найпростіша якісна зміна (часткові функціональні зміни).	Виникають альтернативні варіанти з новими властивостями/зміненими параметрами. При цьому початкові характерні ознаки залишаються незмінними. Середній початковий генеруючий вплив на інноваційний розвиток.
6. П'ятий порядок*	Нове покоління.	Більш високі якісні зміни функціональних властивостей: зміна більшості первинних властивостей системи при збереженні базової структурної концепції. Середній генеруючий вплив на інноваційний розвиток.
7. Шостий порядок*	Новий вид.	Якісна зміна функціональних властивостей: зміна первинної концепції виробничої системи або її частини при збереженні функціонального принципу. Значний генеруючий вплив на інноваційний розвиток.
8. Сьомий порядок*	Новий рід, у т.ч. новітні проривні та цифрові технології	Кардинальна зміна властивостей виробничої системи або її частини, яка змінює її основний функціонал та принципи. Парадигмальний (найсильніший, принципово важливий) генеруючий вплив на інноваційний розвиток.

* – інновації, які доцільно розглядати як пріоритетні для державної підтримки;

** – удосконалене автором в частині характеристики впливу на інноваційний розвиток.

Джерело: складено автором за матеріалами [4, 10].

Аргументами на підтримку удосконалення типології інновації за ступенем радикальності, тобто ступенем її інноваційності, є такі узагальнення:

— зберігається ідейна основа та формат типології: а) сьоміангова градація інновацій; б) головна ідея типологізації – визначення впливу інноваційності інновацій на інноваційний розвиток;

- групування не заперечує існування базових та покращуючих (поліпшуючих) інновацій;
- використовуються узагальнюючі ознаки – порядок та ідея інновації, ступінь інноваційності технологічного рівня, вплив на інноваційний розвиток.

За підходами [4, 10] радикальність змін внаслідок інновацій зростає від 0-го до 7-го порядку. Інновації 0-3-х порядків не змінюють функціональні властивості виробничої системи та підприємства. Інновації 4-6-х порядків частково або повністю змінюють функціональні властивості виробничої системи. Інновації 7-го порядку змінюють основний функціональний принцип виробничої системи. Інтелектуальні системи; мережеві інфраструктури, платформи, сервіси; смарт-гаджети; програмно-апаратні комплекси; програмні платформи та сервіси; мультиагентні системи відносяться до інновацій 7-го порядку. Саме вони мають мати найвищий ранг для державної підтримки.

Сутність удосконалення даної типології інновації за ступенем радикальності, тобто за ступенем її інноваційності стосовно ДПП полягає у змінах бачення впливу інновацій на інноваційний процес на різних рівнях управління ДПП та у різних сферах діяльності (третій стовпчик табл. 1). Коригування підходу передбачає іншу характеристику впливу інновацій на інноваційний процес, який визначає різний ступінь їх інноваційності. Йдеться про те, що:

- всі інновації 7-х типологізуються у три групи: такі, вплив яких на інноваційний процес відсутній (інновації 0-го та 1-го порядку); такі, що мають мінімальний вплив (2-го та 3-го порядків); такі, що роблять генеруючи вплив (4-го, 5-го, 6-го та 7-го порядків).
- інновації диференціюються всередині останньої групи за ступенем генерації змін інноваційного розвитку як початкові, середні, значні, парадигмальні;
- частину інновацій доцільно виділити як пріоритетні для державної підтримки (інновації 5-го, 6-го та 7-го порядків).

Враховуючи запропоновані теоретичні новації, можна припустити, що пріоритетність державної підтримки інноваційно-орієнтованого ДПП доцільно узгодити з інноваційністю його інновацій (рис. 1): як інноваційної цінності, що утворюватиметься ДПП, так й інноваційності технологічної основи, на якій це робитиметься. Тоді інструменти підтримки та регуляторні важелі матимуть різне призначення та силу впливу для різних рівнів інноваційності.

Узгодження здійснюється зміною мети та відповідного фокусу державної підтримки, її методологічних та методичних підходів шляхом:

- а) перегляду критеріїв відбору сфер ДПП (секторів), які отримуватимуть переважну підтримку. Головними критеріями мають стати прогнозовані очікувані наслідки від функціонування інноваційно-орієнтованого ДПП для досягнення цілей сталого та інноваційного

розвитку;

- б) перегляду критеріїв відбору проектів ДПП з метою збільшення підтримки проектів, заснованих на інноваційно-цифрових інноваціях найвищого рівня інноваційності (5-го, 6-го та 7-го порядків), спрямованих на вирішення національних завдань сталого розвитку.

Як видно з рис. 1, є кілька важливих фактів, які потрібно врахувати при розбудові системи пріоритетів та механізмів державної підтримки інноваційно-орієнтованого ДПП за інноваційністю інновацій:

- рівні стимулюючого впливу інноваційності інноваційної цінності ДПП, як результату або технологічної основи його функціонування, проявляються у 3-х зонах (А, В, С) та 6-х підзонах (А1, А2, В1, В2, С1, С2), які потребують різних комбінацій множини, якісного складу та кількісних значень державної підтримки та регуляторного впливу;
- кількість інновацій, сфер інноваційно-орієнтованого ДПП (секторів за видами економічної діяльності) та потенційних приватних партнерів, які можуть їх розробити або запровадити, зменшується протягом руху від зони А до зони С;

- кожна зона (А, В, С) розподіляється на дві нерівнозначні, що відрізняються спроможністю інновацій масштабуватися та інтегруватися у суміжні та дотичні сектори, галузі, сфери діяльності, вирішувати нові завдання:

а) перша, більша частина зон (підзони А1, В1, С1) – це локація первинних базових інновацій вузькопрофільного спрямування. Їх завжди більше, проте здатність таких інновацій до розвитку залишається вузькоспеціалізованою, фокусуючись на ту й саму галузь, сектор, вид діяльності, де вона народилася та на ті самі типові завдання, для яких вона народжена. Головний результат інноваційних змін даних підзон – масштабування інновацій та свого ефекту;

б) друга, менша частина зон (підзони А2, В2, С2) – це локація двох типів інновацій: 1) нової генерації інновацій, народжених первинними базовими інноваціями вузькопрофільного спрямування; б) самостійної генерації інновацій широкого спрямування на новій технологічній основі.

Враховуючи наведені факти, можна запропонувати такий вектор «міні-макс» державної підтримки інноваційно-орієнтованого ДПП, що застосовує цифрові та/або технологічні інновації:

- інновації 0-3-го порядків, які не змінюють технологічну основу та не покращують функціональні властивості виробничої системи об'єкту ДПП, недоцільно підтримувати взагалі (Зона А).
- інновації 4-6-го порядків, що частково або повністю змінюють технологічну основу та покращують функціональні властивості виробничої системи об'єкту ДПП, доцільно

- підтримувати та стимулювати (Зона В).
 — інновації 7-го порядку, що повністю змінюють технологічну основу та основний функціональний принцип виробничої системи об'єкту ДПП, доцільно стимулювати як пріоритетні, що мають найвищий ранг. У першу чергу, це комбіновані технологічно-

цифрові інновації у секторах, виділених за видами економічної діяльності та на межі останніх (див. рис. 1): інтелектуальні (розумні) системи; мережні інфраструктури; смарт-обладнання; програмно-апаратні комплекси, програмні платформи та сервіси; мультиагентні системи та ін.

Рисунок 1. Узгодження пріоритетності державної підтримки інноваційно-орієнтованого ДПП з інноваційністю інновацій

Джерело: складено автором за матеріалами [10, с.161].

На перший погляд, в основу виділення сфер інноваційно-орієнтованого ДПП як секторів за видами економічної діяльності (див. рис.1) для гармонізації їх типологізації з діючою нормативно-правовою базою було б доцільно

покласти класифікацію видів економічної діяльності чинного ДК 009:2010 [2] від 01.01.2012 р. зі змінами, яка виділяє 21 секцію, 88 розділів, 272 групи та 615 класів економічної діяльності, чого значною мірою достатньо для докладної

формалізації впливів інноваційно-зорієнтованого ДПП на інноваційний розвиток сфер та видів діяльності (табл. 2).

Таблиця 2. Класифікація видів економічної діяльності чинним ДК 009:2010 від 01.01.2012 р. зі змінами та їх співвідношення зі сферами застосування ДПП в Україні

Секції	Розділи (XX)	Групи (XX.X)	Класи (XX.XX)	Секції	Розділи (XX)	Групи (XX.X)	Класи (XX.XX)
A*	3	13	39	L*	1	3	4
B	5	10	15	M*	7	15	19
C**	24	95	230	N*	6	19	33
D	1	3	8	O*	1	3	9
E	4	6	9	P	1	6	11
F**	3	9	22	Q	3	9	12
G*	3	21	91	R**	4	5	15
H*	5	15	23	S*	3	6	19
I*	2	7	8	T*	2	3	3
J	6	13	26	U*	1	1	1
K	3	10	18	21	88	272	615

* – не підпадає під визначення сфери застосування ДПП; ** – підпадає частково.

Джерело: складено автором за матеріалами [1-2].

Але, як визначене Законом про державно-приватне партнерство [1, ст.4], не всі існуючі види економічної діяльності ДК 009:2010 підпадають під сфери застосування ДПП. Зокрема (див. табл. 2, позначка (**)), А. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство. G. Оптова та роздрібна торгівля. Ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.

Слід зазначити, що види економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010 та сфери за Законом про державно-приватне партнерство [1, ст.4] не є тотожними, оскільки сфера ДПП трактується значно ширше та окреслює скоріше сукупність суспільних, державних і приватних інтересів та потреб від її функціонування, ніж види економічної діяльності, виділення яких має більш прикладний, планувальне-прогностичний та обліково-аналітичний характер. Наприклад, сфера «забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем» змістовно локалізується у сільському господарстві у його незначній частині (на четвертому рівні групування секцій – як клас), проте його ефект проявлятиметься у 61-му класі секції А, оскільки можливе масштабування інновації та ефект синергії для вирощування рослин.

Аналогічне спостереження можна висловити стосовно транспортної сфери, про яку Закон України про державно-приватне партнерство згадує у контексті «будівництва та/або експлуатації автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури» [1, ст.4], а КВЕД 009:2010 [2] – як види транспорту, його послуги з переведення вантажів і пасажирів, а також обслуговування транспорту за його видами (49-й, 50-й, 51-й та 52-й розділи). Декларування цим законом сфер, по-перше, є суто поверхневим, а по-друге, постійно коригується їх перелік (за 2012-2020 р. на 01.01.2020 р. зафіксовано 11

коригувань). Зокрема, до первинного переліку додано: а) поводження з відходами, крім збирання та перевезення; б) надання соціальних послуг, управління соціальною установою, закладом; в) виробництво та впровадження енергозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення антитерористичної операції; г) встановлення модульних будинків та будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб; д) надання освітніх послуг та послуг у сфері охорони здоров'я; е) управління пам'ятками архітектури та культурної спадщини; ж) донорство крові та/або компонентів крові, заготівля, переробка, тестування, зберігання, розподіл і реалізація донорської крові та/або компонентів крові.

Якщо сфокусуватися на певному окремому секторі як сфері інноваційно-орієнтованого ДПП, то підтримка останнього повинна здійснюватися шляхом:

- надання конкурсних переваг тому приватному партнеру, який запропонує не лише кращу ціну на інноваційну цінність (послугу або продукт), що утворюватиметься в межах договору ДПП, а й запропонує краще технологічне рішення, засноване на цифрових інноваціях або технологіях-інтеграторах;
- надання переваг тому проекту інноваційно-орієнтованого ДПП, який отримає найвищу оцінку за критеріями:
 - а) ключове місце в системі господарських зв'язків;
 - б) синергійний вплив на інноваційний розвиток економіки;
 - в) висока додана вартість;
 - г) високий рівень соціальної значущості (за національними завданнями 17 цілей сталого розвитку, адаптованих для України, у їх певній комбінації);
 - д) екологічність.

— надання пільг та преференції інноваціям за критерієм інноваційності та інноваційно-орієнтованим ДПП за критерієм вирішення завдань сталого розвитку для зон А, В, С (див. рис. 1) у такий спосіб:

а) зона А – множина всіх інноваційно-активних ДПП, тобто тих, що здійснюють інноваційну діяльність. Для них пропонується сформувати базовий рівень державної підтримки для досягнення «ефекту масштабування» – це стандартні умови договору ДПП, найнижчі пільги і преференції, які підвищуватимуть інноваційну активність сектору локації ДПП за рахунок збільшення кількості ДПП, які долучатимуться до інноваційної діяльності;

б) зона В – множина всіх інноваційно-активних ДПП, що здійснюють інноваційну діяльність у видах економічної діяльності, стратегічно важливих для інноваційного розвитку даного сектору або території, де фізично розташовані приватні партнери та користувачі послуг або продукції (для інфраструктурних проектів ДПП). Рівень привілеїв у цій зоні вищий за зону А. Йдеться про кращі показники величини пільг, ставки податку та оренди тощо, джерелами яких виступає державний та місцевий бюджет;

в) зона С – множина інноваційно-орієнтованих ДПП, що здійснюють інноваційну діяльність у національних стратегічних проектах за пріоритетними видами економічної діяльності сектору або кількох секторів, виходячи за межі базового внаслідок застосування технологій-інтеграторів 1-го та 2-го покоління. Згадані проекти ДПП забезпечують конвергенцію технологій т/або а виникнення конвергентних NBICS-технологій. Тому привілеї у цій зоні мають

бути найвищими (найвищі ставки пільг, найбільший податковий кредит, найтриваліші податкові канікули тощо), джерелом яких є виключно державний бюджет.

Сфери інноваційно-орієнтованого ДПП, визначені через сектори за видами економічної діяльності, представлені трьома групами:

— I-а група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, спрямовані на економічне зростання. Група об'єднує інфраструктурні та виробничі ДПП;

— II-а група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, спрямовані на захист екології (збереження довкілля та застосування ресурсощадних технологій);

— III-я група включає інноваційно-орієнтовані ДПП, розбудовані у соціальній сфері, спрямовані на освітньо-культурний розвиток особистості та збереження його здоров'я, соціалізацію внаслідок непередбачуваних форс мажорних процесів та явищ.

Висновки

Визнання інноваційності однією з головних ознак відбору та уявлення доцільності інноваційно-орієнтованого ДПП змінює методичні підходи до оцінювання інноваційності технологічно-організаційної основи основних виробничих процесів (діяльності) об'єкта ДПП, обумовлюючи вибір кращою ціною інноваційної цінності (послуги або продукту), що утворюватиметься в межах договору ДПП, та більш інноваційним технологічним рішенням, засноване на цифрових інноваціях або технологіях-інтеграторах.

Abstract

The organizational and economic mechanism of innovation-oriented public-private partnership (PPP) must have a scientifically sound structure and a clear clearly structured conceptual model that will be able to provide a superstructure for the regulation of its activities and development. Therefore, the structuring and modeling of this organizational and economic mechanism is primarily a change in the recognition and evaluation of innovation of the technological and organizational basis of the main production processes (activities) of the PPP.

The idea, nature and essence of innovation-oriented PPP are determined by the innovative value formed by it, its perception by society, the innovative capacity of the private partner and the innovative readiness of the state to initiate and implement the innovation-oriented PPP. That is, the goals and objectives of the development of innovation-oriented PPP will differ from its other types, as they are caused by the simultaneous existence of two vectors of society and their impact on the economy – vectors of innovation and sustainable development.

The purpose of the article is to form the innovativeness of the organizational and economic mechanism as the main component of innovation-oriented public-private partnership.

Signs of innovation of the technological and organizational basis of the main production processes (activities) of the PPP object and the criteria for selection of objects and areas of PPP should be: a) the radicalness of innovation or the degree of its innovation; b) strategic innovation (innovative and sustainable development); c) polysectoral nature of innovation value, which will be created by PPP.

Infrastructure sectors or sectors of innovation-oriented PPP, aimed at economic growth, have a natural ability to provide multi-vector diffusion of innovations and scale the synergy effect. That is why they remain the most attractive areas of PPP development in general and innovation-oriented PPP in particular.

Recognition of innovation as one of the main features of selection and presentation of the feasibility of innovation-oriented PPP changes the methodological approaches to assessing the innovation of technological and organizational basis of the main production processes (activities) of PPP, determining the choice of the best price of innovative value (service or product). within the PPP agreement, and a more innovative technological solution based on digital innovations or integrator technologies.

Список літератури:

1. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. Офіційний вебпортал парламенту України: веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>. (дата звернення: 14.12.2019).
2. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Державна служба статистики України: веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html. (дата звернення: 14.12.2019).
3. Брайловський І.А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: дис. д-ра екон. наук: 08.00.01. Харків, 2015. – 462 с.
4. Валента Ф. Творческая активность – инновации – эффект. Москва: Эксмо, 2008. – 400 с.
5. Войнаренко М.П., Костюк О.М. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах в умовах сучасного конкурентного середовища. Економіка: реалії часу. – 2013. – № 4 (9). – С. 49-51. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.opu.ua/files/archive/2013/No4/49-51.pdf>. (дата звернення: 12.12.2019).
6. Дубок І.П. Державно-приватне партнерство як механізм формування та реалізації культурної політики в Україні: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2017. – 225 с.
7. Круглов В.В. Тенденції розвитку державно-приватного партнерства. Публічне управління та адміністрування в Україні. – 2018. – Вип. 4. – С. 65-68.
8. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: досвід країн світу. Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2015. – № 2 (13). – С. 103-112.
9. Філіппова С.В., Малін О.Л. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку. Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 28. – С. 421-427. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019> (дата звернення: 10.02.2020).
10. Filypova S., Neykov S. The system changes of tax stimulation of industrial enterprises innovative development in the conditions of innovative economy formation: Monograph. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG(haftungsbeschränkt), 2017. – 215 p.
11. Філіппов В.Ю. Інтерпретація семантики розвитку підприємництва: співвідношення його категорії та дотичних понять, вплив інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 154-160. DOI: 10.5281/zenodo.3839256.

References:

1. On public-private partnership: Law of Ukraine of 01.07.2010 № 2404-VI. Official web portal of the Parliament of Ukraine: website. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17> [In Ukrainian].
2. Classification of economic activities (NACE-2010). State Statistics Service of Ukraine: website. Retrieved from http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html [In Ukrainian].
3. Brailovsky I.A. (2015). Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development (Doctoral dissertation, econ. sciences: 08.00.01), Kharkiv, 462 [In Ukrainian].
4. Valenta F. (2008). Creative activity – innovation – effect. Moscow: Eksmo [In Russian].
5. Voinarenko, M.P. & Kostyuk O.M. (2013). The essence of the principle of business administration at enterprises in the minds of the current competitive environment. Ekonomika: realii chasu, 4 (9), 49-51 [In Ukrainian].
6. Dubok, I.P. (2017). Public-private partnership as a mechanism for the formation and implementation of cultural policy in Ukraine (PhD dissertation, Public Administration sciences: 25.00.02), Kyiv, 225 [In Ukrainian].
7. Kruglov, V.V. (2018). Trends in public-private partnership. Publichne upravlinnya ta administruvannya v Ukrayini. 4, 3. 65-68. [In Ukrainian].
8. Simak, S.V. (2015). Institutional development of public-private partnership: the experience of the world. Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 13, 103-112. [In Ukrainian].
9. Filippova, S.V. & Malin, O.L. (2019). Methodological component of regulating the development of public-private partnership in terms of information and innovation economy and sustainable development. Infrastruktura rynku, 28, 421-427. Retrieved from <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. [in Ukrainian].
10. Filypova, S. & Neykov, S. (2017). The system changes of tax stimulation of industrial enterprises innovative development in the conditions of innovative economy formation: Monograph. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt). 215 p. [In Ukrainian].
11. Filippov, V.Yu. (2019). Interpretation of the semantics of the development of education: the way to understand this category and understanding, injecting the innovation and information economy into the

development. *Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu*, 3 (9), 154-160, DOI: 10.5281/zenodo.3839256 [In Ukrainian].

Посилання на статтю:

Малін О.Л. Інноваційність організаційно-економічного механізму інноваційно-орієнтованого ДПП / О. Л. Малін // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2020. – № 1 (47). – С. 114-121. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/114.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.01.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4632483.

Reference a Journal Article:

Malin O.L. *Organizational and economic mechanism innovativeness of innovation-oriented PPP* / O. L. Malin // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2020. – № 1 (47). – P. 114-121. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/114.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.01.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4632483.

